

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ «ПОЯСА И ПУТИ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169917>

Ашимбаева Асем

Докторант

Казахский национальный университет имени [аль-Фараби](#), Казахстан,

Алматы

Meili8787@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросу энергетического сотрудничества Казахстана и Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В ней рассматривается развитие сотрудничества двух стран в сфере нефти и газа, дается оценка роли реализуемых в данной сфере экономических проектов. В энергетических отношениях между сторонами определяется важность сектора возобновляемой чистой энергетики.

Ключевые слова: *Казахстанско-китайское сотрудничество, энергетическое сотрудничество, нефтегазовая промышленность, возобновляемая энергетика, экономическое партнерство, стратегическое сотрудничество, экологическая устойчивость, зелёная энергетика*

THE CURRENT STATE OF KAZAKHSTAN-CHINA ENERGY COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE “BELT AND ROAD” INITIATIVE

Ashimbaeva Asem

Doctoral Student of

Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty

Meili8787@mail.ru

ABSTRACT

This article addresses the issue of energy cooperation between Kazakhstan and China within the framework of the "Belt and Road" initiative. It examines the development of cooperation between the two countries in the oil and gas sector and assesses the role of economic projects being implemented in this area. In the energy

relations between the parties, the importance of the renewable clean energy sector is emphasized.

Keywords: *Kazakhstan-China cooperation, energy cooperation, oil and gas industry, renewable energy, economic partnership, strategic cooperation, environmental sustainability, green energy*

Казахстанско-китайские отношения на современном этапе по праву можно считать образцом взаимовыгодного сотрудничества, которое достигло уровня стратегического партнерства. За «золотые 30 лет» сотрудничества стороны установили отношения во всех сферах на основе дружбы, добрососедства и взаимной выгоды. Энергетическая сфера на сегодняшний день является одной из важных направлений казахстанско-китайского сотрудничества, так как именно с осуществлением крупных энергетических проектов двусторонние отношения приобрели статус вечного всеобъемлющего стратегического партнерства.

Быстрое и стремительное развитие экономики Китая поставило на повестку дня вопрос его потребности в источниках энергии. Руководство государства было вынуждено пересмотреть энергетическую стратегию страны. С одной стороны, Китай пытался обеспечить свою энергетическую безопасность за счет увеличения внутренней добычи нефти, с другой – стремился наладить надежную транспортировку нефти из зарубежных стран. Начиная со второй половины 90-х годов прошлого века Китай активно углублял свои отношения в данной области в Центральной Азии. Став одним из крупнейших в мире импортёров нефти, Китай участвовал в тендерах на разработку и добычу нефти и газа в Центральной Азии, а крупнейшие нефтяные компании страны стали одними из мировых нефтяных гигантов за счёт приобретения иностранных нефтяных концессий. Так, развитие отношений со странами Центральной Азии в топливно-энергетическом секторе стало одним из основных направлений внешней политики [1].

В 1997 году Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) приобрела контрольный пакет акций АО «Актюбинскнефть», что получило в СМИ громкие заголовки: «контракт века». Но при этом, CNPC пришла уже на устоявшийся рынок, поэтому изначально работала и по сей день работает по полноценному казахстанскому налоговому законодательству, являясь на сегодня одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет, что выгодно отличает ее от многих западных нефтяных фирм. В 1997 году был подписан крупный контракт между Казахстаном и Китаем по инвестированию в нефтегазовый сектор РК на общую сумму в 11 млрд долларов [2].

Великий Шелковый путь, издревле связывавший цивилизации нескольких континентов через продвижение торговли, на сегодняшний день приобретает еще более важную роль возрождая традиции и ценности народов вдоль пути. Век глобализации и высоких технологий выдвигает новые требования к созданию нового миропорядка и взаимоотношений нового формата, включающие политическое взаимодоверие, взаимообмен опытом, экономическую и культурную интеграцию. В процессе осуществления «Пояса и пути» расширяются сферы сотрудничества, появляются новые формы взаимодействия.

«Один пояс, один путь», инициированная китайской стороной в 2013 году является основой развития торгово-экономических отношений стран-участниц проекта, в том числе Казахстана и Китая. Как известно, в сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Республику Казахстан с официальным визитом, выступил в Университете Назарбаева в Астане с докладом «Укреплять дружбу народов, вместе открыть светлое будущее». В своем выступлении Си Цзиньпин сказал: «С целью укрепления экономических связей, углубления сотрудничества и расширения пространства развития стран Евразии, мы можем применять новую модель сотрудничества и общими усилиями сформировать экономическую полосу шелкового пути, что, по моему убеждению, будет очень выгодно народам всех стран на великом шелковом пути» [3]. Таким образом впервые была озвучена китайская концепция Экономического пояса Шелкового пути. В своем выступлении глава государства Поднебесной назвал пять приоритетных направлений сотрудничества, которые планировались усилить вместе с продвижением инициативы. В том числе имеются усиление политического согласования, усиление строительства единой дорожной сети, усиление торговых связей, усиление валютных потоков и усиление народных связей.

Нефтегазовая сфера сотрудничества прошла через важные этапы формирования и развития. Китайская национальная нефтегазовая компания CNPC, сотрудничающая с казахстанской стороной с самого начала сотрудничества, на протяжении многих лет активно участвует в модернизации казахстанских нефтегазовых проектов, что эффективно способствовало процессу модернизации нефтяной промышленности Казахстана. Следует отметить, что такое сотрудничество, в свою очередь, оказало положительное влияние на социально-экономическое развитие Казахстана.

На данный момент компания отправила на обучение в Китай в общей сложности 234 иностранных студентов. В Китае все еще учатся более 30 студентов, и почти 20 человек уже заняли высокие должности в компании.

Железная дорога Жем-Жаназол, используемая в проекте Актобе для сообщения между нефтяными месторождениями, является первой железной дорогой, построенной иностранными инвесторами в Казахстане [4]. Стратегическими преимуществами железной дороги стали высокая скорость транспортировки и способность доставлять груз на станцию Жаназол и со станции Жаназол вне зависимости от времени года гарантировано по заданным графикам. Данная дорога кардинально оптимизировала транспортные схемы и логистику не только для Акционерного общества, но и всего большого нефтегазоносного района Актюбинской области, ибо с 1981 года до 2006 года все перевозки ТМЦ и людей в район месторождений осуществлялись только автомобильным транспортом [5].

За последние 10 лет компания CNPC-(Казахстан) Актобе также выросла из обремененной долгами нефтедобывающей компании с единственным бизнесом на ранних стадиях приобретения в крупную комплексную нефтегазовую компанию в Казахстане благодаря огромным возможностям совместного строительства «Пояса и пути». За более чем 20 лет в рамках проекта добыто около 150 миллионов тонн нефти и более 80 миллиардов кубометров природного газа. Генеральный менеджер Актюбинского проекта Ли Шуфэн сообщил, что компания в настоящее время является шестой по величине нефтедобывающей компанией в Казахстане. В настоящее время добыча сырой нефти составляет 60% от добычи Актобе, а добыча природного газа - 75%. Объем добычи нефти и газа в Казахстане увеличился с первого годового объема добычи в 3 миллиона тонн сырой нефти до текущего годового объема добычи в 30 миллионов тонн нефтяного и газового эквивалента, что прямо и косвенно обеспечивает занятость около 20 000 человек.

С 2000 года Актюбинская компания последовательно инвестировала в реконструкцию и строительство трех заводов по переработке нефти и газа, реализовала проект комплексной утилизации природного газа, потушила пламя, полыхавшее почти полвека, увеличила коэффициент комплексной утилизации попутного газа. газа с 27% до почти 90%, что обогащает запасы природного газа и значительно улучшает экологическую среду. Среди них третий завод по переработке нефти и газа указан как первый прорывной проект по реализации национального плана Казахстана «30 предпринимательских проектов».

Наряду с нефтью газ тоже является стратегически важным источником энергии, и этот сектор также представляет важную составляющую казахстанско-китайского энергетического сотрудничества. Главным документом сотрудничества в данной сфере является Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной

Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан - Китай, подписанное в Астане 18 августа 2007 года. Соглашение было ратифицировано 4 декабря 2009 года

Как отмечено в 1-статье данного соглашения, стороны осуществляют совместное строительство газопровода Казахстан - Китай из РК в КНР при условии обеспечения необходимых объемов транспортировки газа и экономической эффективности газопровода. Газопровод состоит из двух участков: первый участок - участок газопровода от границы Республики Узбекистан и РК до границы РК и КНР через Шымкент (РК) до района пункта Хоргос на территории КНР, состоящий из ниток «А» и «В» с суммарной пропускной мощностью 40 млрд. м³ в год, нитки «С» с пропускной мощностью 25 млрд. м³ в год, а также других ниток в едином транспортном коридоре; второй участок - участок Газопровода Бейнеу - Бозой - Кызылорда - Шымкент пропускной мощностью 10 млрд. м³ в год. Начальную точку Первого участка на границе Республики Узбекистан и РК определить на основе разработанного обоснования инвестиций. Конечной точкой Газопровода принять район пункта Хоргос (на территории КНР) [6]. Первая очередь газопровода была запущена в декабре 2009 года. Газопровод "Казахстан-Китай" является частью проекта газопровода "Центральная Азия", через который транспортировка природного газа осуществляется начиная с территории Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Китай. Заполнение газом трубопровода "Казахстан-Китай" началось 30 ноября, 2 декабря газ пошел по территории южно-казахстанской области. Первоначальная пропускная способность первой очереди трубопровода составит 4,5 миллиарда кубометров год. На следующих стадиях объемы прокачки газа должны быть увеличены за счет запуска в эксплуатацию второй нитки и строительства 7 компрессорных станций. Пропускная способность двух ниток первой очереди газопровода "Казахстан-Китай" составит 30 миллиардов кубометров газа в год. Второй участок газопровода – «Бейнеу-Бозой-Шымкент» был запущен в ноябре 2015 года раньше запланированного срока. По сообщениям компании КазТрансГаз, ввод в действие этого МГП имеет историческое значение, поскольку он объединил все газопроводы страны в единую газотранспортную сеть. Это позволит Казахстану свободно перекачивать газ в любой регион страны, чем полностью устраняет зависимость от импорта.

Энергетический сектор является очень перспективным направлением двустороннего сотрудничества, имеющим положительную динамику роста за последний период. В качестве аргумента также можно привести слова Чрезвычайного Полномочного посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, который в

своем интервью сказал: «Новая энергетика является одной из областей сотрудничества с наибольшим потенциалом развития между Китаем и Казахстаном. В последние годы в рамках инициативы «Один пояс и один путь» в Казахстане успешно реализован и действует ряд новых высококачественных проектов энергетического сотрудничества между двумя странами. Такие проекты, как Жанатасская ветровая электростанция, Тургусунская гидроэлектростанция (ГЭС) и проект ветроэнергетического комплекса Акмолинской области, дают мощный импульс экономическому развитию Казахстана и низкоуглеродной трансформации» [7].

В ходе реализации проекта энергетическое сотрудничество станет центральной его осью, строительство инфраструктуры и содействие торговле и инвестициям послужат крыльями, а развитие трех таких новейших областей, как ядерная энергетика, космическая отрасль и освоение новых источников энергии, станет инструментом прорыва в отношениях стратегического партнерства [8].

Будучи сторонниками зеленой экономики, обе страны намерены также развивать зеленую энергетику, которая как никогда актуальна не только для Казахстана и Китая, но и для всего мирового сообщества. Сегодня защита окружающей среды и развитие альтернативных источников энергии стали одной из важных целей устойчивого развития. Экономики Китая и Казахстана в высокой степени дополняют друг друга, существует прочная основа для взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, а также существует большой потенциал для сотрудничества и развития в несырьевых секторах, включая новую энергетику.

8 декабря 2022 года при совместной организации Китайской государственной энергетической инвестиционной корпорации и Казахстанской ассоциации возобновляемой энергетики одновременно в Астане и Пекине состоялся симпозиум по возобновляемой энергетике на тему «Создаем лучшую жизнь вместе для низкоуглеродного будущего». На встрече состоялись обмены мнениями и обсуждения по вопросам торговли энергетическими проектами, финансового урегулирования, применения технологий и координации электросетей. Ветроэнергетический проект Жанатас, крупнейший ветроэнергетический проект в Центральной Азии, запущенный в 2021 году, будет способствовать увеличению доли установленных мощностей возобновляемой энергетики Казахстана и достижению цели «двойного углерода». Гао Пин, президент China Power International Development Co., Ltd., в своем выступлении заявил, что Китай и Казахстан стоят перед общей миссией в области развития зеленой энергетики и что существует основа для

сотрудничества с взаимодополняющими преимуществами, которые дадут импульс сотрудничеству между предприятиями двух стран [9].

Все возрастающая важность чистой энергетики и необходимость укрепления взаимодействия в данном направлении стимулирует проведение различных мероприятий в многостороннем формате. Так, в декабре прошлого года состоялся 10-й Международный форум руководителей энергетических компаний «Практическое сотрудничество для энергетического перехода и безопасного развития», организованный Государственным управлением по энергетике КНР и «CNPC». Принявший участие в данном форуме посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев в своем выступлении отметил основные направления дальнейшего взаимодействия в сфере нефтегазового сотрудничества двух стран. Подчеркнул, что сотрудничество Казахстана и Китая в области нефти и газа носит взаимовыгодный и стратегический характер. Казахский дипломат отметил готовность Казахстана расширять сотрудничество с Китаем не только в нефтегазовой сфере, но и в сфере развития возобновляемых источников энергии и развития зеленой экономики. Также информировал об утвержденном Правительством Казахстана Комплексном плане по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтехимических проектов на 2023-2027 годы, с ожидаемым объемом инвестиций в 37,3 млрд. долларов [10].

Ярким примером активизации сотрудничества сторон в энергетической сфере может служить недавний визит Председателя КНР Си Цзинпина в нашу страну для участия в саммите ШОС в Астане. Ряд заключенных соглашений нацелены на углубление сотрудничества Казахстана и Китая в энергетическом секторе – в нефтегазовой отрасли, в области переработки углеводородного сырья, возобновляемой энергетики, электроэнергетики. В их числе: Рамочное соглашение между АО «Самрук-Қазына» и CNPC, Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и CNPC Рамочное соглашение между «КазМунайГаз» и CNPC по углублению стратегического сотрудничества в нефтегазовой отрасли [11].

В связи с ухудшением экологической ситуации, с возможным дефицитом ископаемых энергоресурсов в недалеком будущем экономика требует от стран мира, в том числе и от нашей страны поиска новых возобновляемых источников энергии. К ним относятся энергия, получаемая от ветра, солнца и воды, которые сводят к минимуму загрязнение окружающей среды. Рамочным соглашением, подписанным между АО «Самрук-Қазына» и китайской нефтегазовой компанией CNPC предусмотрено строительство ветряной электростанции мощностью 400 МВт. Амбициозные планы и подписанные

соглашения, направленные на реализацию крупных экономических проектов и улучшение социально-экономической инфраструктуры, свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

Подводя итоги вышесказанного, можно полагать, что Казахстан и Китай не только будут продолжать консолидировать традиционное энергетическое сотрудничество, но и укреплять сотрудничество в области новой и чистой энергетики. Стратегическая задача Республики Казахстан по обеспечению энергетической безопасности сопряжена с модернизацией и увеличением производственных мощностей в нефтегазовом секторе экономики. По официальным данным, в нефтегазовую промышленность Казахстана инвестировано более \$45 млрд., на предприятиях CNPC заняты более 30 тыс. человек, из них 98,3% казахстанцы. Заложена прочная договорно-правовая база энергетического сотрудничества, претворяются в жизнь подписанные соглашения, реализованы экономические проекты в данной сфере, поэтому есть все основания утверждать, что потенциал казахстанско-китайского энергетического сотрудничества в рамках «Пояса и пути» еще не исчерпан и имеет большие перспективы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Омарова М.А. Орталық Азия мен Қытай арасындағы байланыстар (1992-2010). – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 154-б.
2. Адиль Каукенов. Энергетическое сотрудничество Казахстана и Китая // https://www.inform.kz/ru/energeticheskoe-sotrudnichestvo-kazahstana-i-kitaya_a4015561
3. Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев университете (полный текст) // http://kz.china-embassy.gov.cn/rus/zhgx/201309/t20130916_1045309.htm (дата обращения: 25.10.2024)
4. 中哈能源合作让更多民众得到实惠（共建“一带一路”·第一现场） // 人民日报- 08.09.2023
5. Перевозка вахтового персонала на корпоративном поезде. 17.02.2022. – Сайт Акционерного общества “СНПС-Актобемунайгаз” // http://www.cnpc-amg.kz/?p=nov_222
6. О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан – Китай // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000218>

7. Китай и Казахстан: новая эра энергетического сотрудничества // Деловой Казахстан, 28 мая 2024.
8. Цинь Юйцай, Чжоу Гупин, Ло Вэйдун. Один пояс и один путь. -М.: Международная издательская компания «Шанс», 2017. – 331 с. URL: <https://www.litres.ru/book/lo-veydun-21091474/odin-poyas-i-odin-put-kommentari-48461388/chitat-onlayn/?page=2>
9. 中企在哈萨克斯坦举办可再生能源研讨会 // <https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/hwxw/295881.htm>
10. Казахстан и Китай договариваются о сотрудничестве в зеленой энергетике. - Сайт Акционерного общества “СНПС-Актобемунайгаз”// http://www.cnpc-amg.kz/?p=vnov_148
11. Казахстан и Китай подписали более 40 соглашений на сумму 3,7 млрд.долларов – заключены важные сделки в энергетическом секторе // <https://www.newscentralasia.net/2024/07/03/kazakhstan-i-kitay-podpisali-boleye-40-soglasheniy-na-summu-37-mlrd-dollarov-zaklyucheny-vazhnyye-sdelki-v-energeticheskom-sektore/>